

INKLYUZIV TA'LIMNING MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMIDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI

Buxoro viloyat Qorovulbozor tuman

8-DMTT direktori

Xemrayeva Cheper Tashiyevna

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'limning mazmuni, uning maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanilishining ijtimoiy-pedagogik asoslari, xorijiy va milliy tajribalar hamda amaliyotdagi muammolar tahlil qilinadi. Shuningdek, inklyuziv ta'limni samarali tashkil etish mexanizmlari va istiqbollari ilmiy asosda ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, maktabgacha ta'lim, nogironligi bo'lgan bolalar, ijtimoiy tenglik, pedagogik innovatsiya, integratsiya.

Kirish

Bugungi kunda butun dunyoda insonparvarlik tamoyillariga asoslangan ta'lim siyosati ustuvor yo'nalish sifatida qaralmoqda. Xususan, ta'lim tizimida inklyuzivlikni ta'minlash, har bir bolaga teng imkoniyatlar yaratish masalasi global miqyosda dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Inklyuziv ta'lim – bu nogironligi bo'lgan yoki maxsus ehtiyojga ega bolalarni jamiyatdan ajratmasdan, ularni umumiy ta'lim muassasalarida sog'lom tengdoshlari bilan birgalikda tarbiyalash va o'qitish jarayonidir.

O'zbekiston Respublikasi ham bu borada muhim islohotlarni amalga oshirmoqda. Prezidentimizning ta'lim sifatini oshirish, yosh avlodni barkamol inson qilib tarbiyalashga qaratilgan qaror va farmonlari doirasida inklyuziv ta'limni rivojlantirish alohida e'tibor qaratilayotgan yo'nalishlardan biridir. 2021-yilda qabul qilingan “Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida”gi Qonunda ham ta'limning barcha bosqichlarida inklyuzivlikni ta'minlash masalasi belgilab qo'yilgan.

Maktabgacha ta'lim tizimi – bolaning shaxsiy rivojlanishida ilk va eng muhim bosqichdir. Shu sababli, inklyuziv ta'lim aynan maktabgacha yosh davridan joriy etilishi, bolalarda mehr-oqibat, bag'rikenglik, hamkorlik va ijtimoiy integratsiya ko'nikmalarini shakllantiradi. Mazkur maqolada maktabgacha ta'lim tizimida inklyuziv ta'limning ijtimoiy-pedagogik ahamiyati, amaliyotdagi muammolar hamda istiqbollari tahlil qilinadi.

Asosiy qism

Inklyuziv ta'lim maktabgacha ta'lim tizimida turli imkoniyatga ega bolalar uchun sifatli va teng ta'limni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy integratsiya, bag'rikenglik, va jamiyat taraqqiyotiga xizmat qiladi. Kelajakda inklyuziv ta'lim xalqaro tajribalar asosida innovatsion metodlarni joriy etish, infratuzilmani rivojlantirish va pedagoglarning kasbiy malakasini oshirish orqali yanada kengayadi.

1. Inklyuziv ta'lim tushunchasi va mazmuni

Inklyuziv ta'lim – bu barcha bolalarning ta'lim olish huquqi tengligini ta'minlashga qaratilgan ta'lim modeli bo'lib, u faqat nogironligi bo'lgan bolalargina emas, balki ijtimoiy himoyaga muhtoj, til yoki madaniy farqlarga ega bo'lgan bolalarni ham o'z ichiga oladi. Uning asosiy maqsadi – “hamma uchun bir xil ta'lim” shiorini hayotga tatbiq etishdir.

2. Maktabgacha ta'limda inklyuzivlikning ahamiyati

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalar ijtimoiy muhitga moslashish jarayonining dastlabki bosqichini o'tadilar. Shu davrda maxsus ehtiyojli bolalarning tengdoshlari bilan birgalikda o'ynashi, o'rganishi ularning psixologik rivojlanishi uchun juda muhimdir. Inklyuziv muhitda tarbiyalangan sog'lom bolalar ham mehribonlik, yordam ko'rsatish, sabr-toqat kabi ijobiy insoniy fazilatlarni erta o'zlashtiradilar.

Imkoniyati cheklangan bolalarni tengdoshlari bilan birga tarbiyalash orqali kompleks rivojlanishiga yordam beradi: jismoniy, ruhiy, intellektual va ijtimoiy ko'nikmalari rivojlanadi.

Bolalarga bolalikdan bag'rikenglik, hamkorlik va do'stlik ruhini o'rgatadi, jamiyatda kamsitilish holatlarini kamaytiradi.

Inklyuziv muhit bolalarda tenglik va ijtimoiy moslashuvni kuchaytirib, jamiyat uchun faollik, ishtirokchanlik va ma'naviy taraqqiyotni ta'minlaydi.

3. Inklyuziv ta'limni tashkil etishda mavjud muammolar

- Maxsus pedagog va psixologlarning yetishmasligi;
- Maktabgacha ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasining to'liq emasligi;
- Ota-onalar orasida inklyuziv ta'lim haqida yetarli tushuncha va xabardorlikning pastligi;
- O'qituvchilar uchun metodik qo'llanmalar va amaliy darsliklarning kamligi.

4. Xorijiy tajriba

Yevropa Ittifoqi davlatlari, AQSh va Janubiy Koreyada inklyuziv ta'lim davlat siyosatining muhim qismi sifatida qaraladi. Masalan, Finlyandiyada har bir maktabgacha ta'lim muassasasida maxsus pedagog, logoped va psixolog faoliyat yuritadi. Bu orqali bolalarning individualligi inobatga olinib, ta'lim jarayoni differensiallashtiriladi.

5. O'zbekistonda inklyuziv ta'limni rivojlantirish istiqbollari

Inklyuziv ta'limni joriy etishda maxsus infratuzilma va pedagoglarni tayyorlash asosiy o'rin tutadi; zamonaviy maktablar maxsus ehtiyojli bolalar uchun moslashtirilmoqda.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar, korreksion metodlarni amalga oshirish orqali har bir bola individual rivojlanishiga e'tibor qaratiladi.

Ota-onalar va jamoatchilikni faol jalb qilish, xalqaro tajriba almashish, va davlat tomonidan qonunchilik asoslarining mustahkamlanishi istiqbol uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, inklyuziv ta'lim maktabgacha ta'lim tizimida nafaqat maxsus ehtiyojli bolalar balki jamiyatning barcha a'zolari uchun ijobiy natijalar

beradi. Bu jarayon bolalarda mehr-oqibat, hamkorlik va ijtimoiy mas'uliyatni shakllantiradi. O'zbekiston sharoitida inklyuziv ta'limni samarali joriy etish uchun pedagog kadrlarni tayyorlash, moddiy-texnik bazani mustahkamlash va ota-onalarning ongini yuksaltirish dolzarb vazifalar sifatida qaralishi lozim.

Inklyuziv ta'lim maktabgacha ta'lim tizimini zamonaviylashtirish, ijtimoiy tenglik va ko'nikmalarni rivojlantirish salohiyatini oshiradi. U kelajakda jamiyat integratsiyasining, innovatsion ta'lim uslublarining va har bir bolani to'laqonli rivojlantirishning kafolatli asosiga aylanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2020.
2. O'zbekiston Respublikasi "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonuni. – Toshkent, 2021.
3. UNESCO. *Inclusive Early Childhood Education: Policy and Practice*. – Paris, 2019.
4. Florian, L. *The Sage Handbook of Special Education*. – London: Sage, 2017.
5. Maktabgacha ta'lim vazirligi metodik qo'llanmalari. – Toshkent, 2022.